

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕМОВОГО МАЗЯ «AZAMZAR» И ИЗУЧЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО ЭФФЕКТА В ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНИ ЛЕЙШМАНИЯ.

Чултанова Азиза Абдуллаевна

Ташкентская Медицинская Академия Термезского Филиала

Учитель кафедры медицинской биологии и
гистологии

Абдурахманов Зухриддин Алишерович

Саидалиева Санобарбиби Уткировна

Уринова Дилафруз Шухратжановна

Рашидов Самандар Уралович

Студенты лечебного факультета Термезского филиала ТМА

Иммунодефицит возникает, когда иммунная система слабее, чем обычно, что приводит к рецидивирующим и опасным для жизни инфекциям. У человека иммунодефицит может наблюдаться в результате наследственного заболевания, например тяжелого комбинированного иммунодефицита, и применения иммунодепрессантов. Аутоиммунитет возникает в результате сверхактивной реакции иммунной системы на нормальную ткань, как если бы она атаковала чужеродные организмы.

В ходе проводимых нами научных исследований проведен анализ лабораторных методов испытаний сливочного масла, полученного от калифорнийского красного червя, и проведен поиск иммунологических показателей с использованием реагентов и реагентов. Основным объектом исследований является калифорнийский красный червь и технология его выращивания. Исследования проводились на основе гематологических показателей в специальных анализаторах и дистилляторах. Целью данного исследования является выработка лимфатической жидкости во всех органах, где расположен лимфатический узел, и под ее влиянием этот орган является кровозамещающим кровяной жидкости, а также стимулирует иммунную систему.

Против инородного тела вырабатываются антитела. Это делается непосредственно во взаимодействии с защитой, регулятором, геном-оператором.

В результате повышается иммунитет человека, стимулируется иммунизация, повышается активность человека, происходит синтез АТФ, образуется энергия, он не испытывает сонливости, повышается кроветворение человека.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Привит, Лимфатическая жидкость, сливочное масло, АЗАМЗАР, Лабораторный препарат, Селезенка, Болезни человека, Красный калифорнийский червь.

Основной раздел: Что касается лечебных свойств калифорнийских красных червей, в древних китайских рукописях упоминается их использование в качестве жаропонижающего и болеутоляющего средства, для детоксикации токсинов, лечения гипертонии и облегчения родов, а также для лечения многих распространенных заболеваний, таких как артрит, чесотка и ожоги.

Кроме того, в организме червя вырабатывается уникальная слизь, обладающая антисептическими свойствами, что позволяет предупреждать различные заболевания и применять от них лекарства при их развитии. Кроме того, на основе экстракта полыни готовят лосьоны, мази и таблетки.

В нашей продолжающейся научно-исследовательской работе проведен анализ лабораторными методами сыворотки, полученной от калифорнийского красного червя, и проведен поиск иммунологических показателей с использованием реагентов и реагентов. Основным объектом исследований является калифорнийский красный червь и технология его выращивания. Исследования проводились на основе гематологических показателей в специальных анализаторах и дистилляторах. Целью данного исследования является выработка лимфатической жидкости во всех органах, где расположен лимфатический узел, и под ее влиянием этот орган является кровозамещающим кровяной жидкости, а также стимулирует иммунную систему.

Почти все организмы обладают той или иной формой иммунитета. Бактерии обладают рудиментарным иммунитетом в виде ферментов, защищающих от вирусных инфекций. Другие простые иммунные механизмы развились у древних растений и животных и сохранились до их современных потомков. Эти механизмы включают фагоцитоз, антимикробные пептиды, называемые дефензинами, и систему комплемента. Челюстные позвоночные, включая человека, обладают способностью адаптироваться к более сложным защитным механизмам и более эффективно обнаруживать патогены. Адаптивный (или приобретенный) иммунитет создает иммунологическую память, которая обеспечивает более сильную реакцию на последующие встречи с тем же возбудителем. Этот процесс приобретения иммунитета лежит в основе вакцинации. Дисфункция иммунной системы может привести к аутоиммунным заболеваниям, воспалительным заболеваниям и раку.

Если мы посмотрим на физиологические и патологические процессы репаративной функции у червя, то увидим, что он весьма эффективен при лечении заболеваний и даже может омолаживаться, воздействуя на соматические клетки внутренних органов человека. восстанавливает клетки, ткани, побеждает вирусы и определяет уровень вирусов. Разрабатываются специальные меры по введению жидкости в организм человека.

Крем-мазь «АЗАМЗАР» приготовлена лабораторным методом из пробы калифорнийского красного червя и применяется для профилактики таких заболеваний кожи, как лейшманиоз, витилиго, псориаз, аллергические высыпания. Кроме того, он увеличивает клеточность кожи, помогает в кроветворении, образовании гемоглобина, вырабатывает лимфатическую жидкость, участвует в выработке энергии, обновляет кожу. Увеличивается количество антителообразующих клеток и предупреждаются вирусные заболевания, функция надпочечников активно участвует в выработке гормонов. Его синтезируют с помощью определенного препарата, не имеющего уровня токсина.

Наш экспериментальный участок - микрорайоны «Чеп» и «Гулистон» Олтинсоя Туминина. Одновременно с производством богатыми питательными веществами биогумуса выделяют, созревших при заболеваниях человека, калифорнийских красных червей, фиксируют, фильтруют и помещают в сушильный шкаф. После сушки в духовке в течение 48 часов красного червя просеивают через специальный инструмент и превращают в муку.

Этапы технологии получения сыворотки гельминтов:

1. Из почвы отделяют гели среднего размера 3-х зрелых образцов;
2. Отделенную пробу сначала промывают обычной водой, вторую промывку - дистиллированной водой, затем в воде промывают лекарственный препарат;
3. В медицинском устройстве жидкость извлекается из регенеративной зоны образцов через марлю, для извлечения 1 мл капли жидкости требуется не менее одного месяца, максимум двух месяцев;
4. Через биохимический анализатор из состава жидкости определяют 8 различных веществ, а через центрифугу получают лабораторный анализ остальных проб;
5. Вещества разделяют на отдельные токсины и добавляют их в отдельную пробу;
6. Сыворотку готовят путем обработки образцов разработки на трех различных медицинских приборах.

Эта сыворотка является лекарством от 11 различных заболеваний и может использоваться как мазь и капли.

1. Лейшманиоз;
2. Псориаз;
3. Витилиго (белые пятна);
4. Герпес у детей раннего возраста;
5. Аллергические высыпания, восстановление кожи;
6. Высыпания у беременных;
7. Гепатит А;
8. Гепатит В;
9. Астма;
10. Вирусные высыпания;
11. Используется для повышения иммунитета и предотвращения выпадения волос.;

Доказано, что гематологические показатели на 15% превышают статистические данные. Стало известно, что образование эритроцитов и увеличение клеточности в организме человека регулярно происходит на высоком уровне.

Вывод: сыворотка, полученная из красного червя калифорнийского, не только регенерирует и выращивает клетки кожи, но и положительно влияет на иммунную систему. Его синтезируют с помощью определенного препарата, не имеющего уровня токсина.

References:

1. Нурова З.А . и Уразова З.У. Характеристика экспериментальных животных (Калифорнийских червей) и экспериментальных методов исследования. Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан
2. <https://eipublication.com/index.php/eijmrms/article/view/444>
3. CALIFORNIA RED WORM IN DEVELOPING SERUM PRODUCTION TECHNOLOGY AGAINST HUMAN DISEASE. INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2(11), 80–82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7336625>

